

Формирование навыков свободного говорения студентов на занятиях русского языка.

Преподаватель русского языка

Шахрисабзского филиала ТХТИ

Ахмедов Фазлиддин.

На занятиях по русскому языку часто практиковалась работа по закреплению и повторению усвоенного материала через текстовый материал, небольших рассказов, диалога, беседы. Через презентацию и усвоению подобного рода учебного материала преподаватель всегда получает возможность предоставления студентам соответствующей лингвистической информации. Особое внимание уделялось презентации и усвоению лингвострановедческого и лингвокультурологического материала. При работе с такими материалами преподаватели проводили большую работу в плане семантизации безэквивалентной лексики, слов-реалий, слов с национально-культурным компонентом в семантике.

К сожалению, учебники русского языка для неязыковых вузов не всегда могут ориентировать студентов на усвоение, закрепление и проработку материалов лингвокультурологической ценности. В этом ракурсе большая роль отводится знаниям и опыту преподавателя, который надлежащим образом восполняет данный пробел в учебном процессе. Опытный педагог всегда умеет организовать учебный процесс. Он может разнообразить занятия, используя диалоговую форму общения, создавать конкретную речевую ситуацию, задавать проблемные вопросы, приводить интересные примеры из жизни народов Узбекистана и других государств, направить студентов на свободное общение на русском языке.

Для формирования навыков свободного говорения студентов на занятиях русского языка следует правильно проводить работу на этапе восприятия нового материала. Пока студент не переключится на фазу сознательного восприятия полученной информации, он не способен успешно перейти на этап воспроизведения. Здесь

велико понимание новой темы и новой информации, которую целесообразно организовать через различные задания и упражнения, в том числе, с помощью диалога, монолога, беседы, рассказа, заучивания наизусть стихотворного текста и пр. Так, при изучении темы «Фразеология», «Фразеологические комплексы» преподаватель рассказывает о том, что во фразеологических единицах отражается материальная и духовная культура русского народа, его менталитет, традиции, обычаи, жизнеустройство и т.п. Фразеологизмы делают речь студента сочной, образной, эмоциональной, придают в ней особый пафос и содержание.

Основная цель такой работы – вызвать у студентов интерес к фразеологизмам, научить замечать фразеологические обороты, пробудить у них стремление употреблять фразеологизмы в точном соответствии с их содержанием и значением. Студенты, познакомившись с фразеологическими оборотами, могут использовать их в своей повседневной речи, при построении речевого высказывания, речевой деятельности.

Огромное значение в процессе работы над изучением русского языка в неязыковом вузе играет построение текста. Студенты должны знать, из каких частей он строится. Дело в том, что если студент не знает этого, текст может не получиться. Важно объяснить студентам, что когда они начинают рассказывать, рассуждать или описывать что-то, вначале они должны готовить собеседника к тому, о чем дальше пойдет речь. Это начало рассказа. Потом в средней части он раскрывает главное. А заканчивает текст так, чтобы всем стало понятно, о чём хотел сказать автор .

В этом контексте со студентами можно проводить разные виды работ. Так, можно построить комплекс вопросов и заданий: Прочитай текст. Озаглавь его. Какая концовка в скобках больше подходит к этому тексту? Почему? Или следующее задание: Прочитай текст, определи его тему и основную мысль, составь назывной и вопросный план к тексту.

Как было отмечено выше, целесообразно проводить работу в направлении интегрированного обучения русскому языку в неязыковом вузе. Так, на занятиях часто нами практиковались упражнения и задания следующего характера: Прочитайте текст, перескажите его содержание, запишите слова по памяти, подчеркните сложноподчиненные предложения. Или следующее задание: Прочитайте текст. Запишите слова по памяти. Подчеркните все односоставные или двусоставные предложения, выделите в главной части опорное слово. Установите, какое оно слово: требует ли оно изъяснения, существительное ли оно, или местоимение, которое в придаточной части конкретизировано и т.д.

Студенты должны знать, что в тексте все предложения связаны между собой по смыслу, т.е. рассказывают не о разном, а об одном и том же. То, о чем рассказывает первое, подхватывается вторым и т.д. Каждое очередное предложение добавляет что-то новое к тому, о чем мы узнали из предыдущего. Так все вместе предложения текста помогают понять, о чем хотел сказать автор.

Для прочного усвоения учебного материала нужна качественная презентация темы, его закрепление и проработка в системе самостоятельной работы. Прочность усвоения и приобретения новых знаний, выработка умений и навыков зависит от дополнительной работы над текстовым материалом, закрепляя его восприятие по итогам первичного знакомства. Это происходит не случайно, ибо для прочного усвоения нового материала и приобретения первичных знаний велика роль первичного восприятия содержания усвоенного и прочитанного материала. Во многом эффект в этом деле зависит от прочности усвоения новых знаний студентами, от введения, интерпретации и толкования языковых единиц, умелой подачи новой темы на занятиях. Как видно, многое здесь связано с использованием разнообразных форм и методов работы преподавателя, нестандартных способов активизации и закрепления языкового и речевого материала, повторения усвоенного в условиях выполнения домашней и самостоятельной работы над новой темой.

В ходе выполнения настоящего исследования выяснилось, что формирование межкультурной коммуникативной компетенции студентов неязыкового вуза при изучении русского языка основывается на эвристическом подходе. Это прямой путь к реализации принципа коммуникативного усвоения языка и речевым средствам общения на изучаемом языке. Овладение студентами неязыкового вуза речевыми средствами русского языка дает возможность дать оценку уровню речевой компетенции студентов при общении. Здесь проявляются знания студентами норм русского литературного языка, умений пользоваться языковыми правилами для построения речевого высказывания, условий активного участия в речевой деятельности.

Соблюдение норм русского литературного языка требует знания студентами орфоэпической, морфологической, словообразовательной, лексической норм при изучении данного языка. Преподаватель обязан напоминать студентам о том, что нормы литературного языка находятся в постоянном развитии, а незнание существующих правил могут привести к нарушениям языкового и речевого характера.

Также следует остановиться на проблеме коммуникативной цели обучения русскому языку в неязыковом вузе. Коммуникативная цель, прежде всего, связана с реализацией целей общения. Она предполагает достижение определенных умений и навыков в процессе говорения, иначе говоря, речевого высказывания. Необходимо в данном случае учитывать функциональную дифференциацию языка и практические условия речевого поведения коммуникаций. Все это требует знания особенностей языкового оформления речевого высказывания в соответствии с функциональной разновидностью языка и стиля речи. По сути, речь идет о том, что собой представляет речь коммуникации – разговорный, деловой, научный и т.п.

Безусловно, важное место отводится правильности речи студентов на русском языке. Между прочим, правильность речи принадлежит к числу особых показателей культуры речи коммуниканта. Это, прежде всего, доказательство того, что речь

должна соответствовать ее языковой структуре и языковым правилам, т.е. нормам. По выражению Б.Н.Головина, правильность речи всегда ведет нас к соблюдению норм литературного языка, а неправильность речи – к отступлению от них.

Необходимо знать и о правильности речи с грамматической точки зрения. Ни в коем случае нельзя допускать нарушения грамматической формы русского слова, учитывая, что в отличие от родного языка студентов русский язык относится к типу флективно-синтетических языков с богатой словоизменительной парадигмой. Безусловно, следует учесть и случаи нарушения синтаксической нормы русского литературного языка. Для преодоления грамматических трудностей нами были использованы различные типы и виды упражнений и заданий: диктанты, изложения, сочинения, эссе и пр.

Литература:

1. Шарипова Д.Я. Теоретические основы преобразования нравственно-патриотического воспитания младших студентов на основе развития критического мышления. АДД., Душанбе. 2012.
2. Манаенков Б.С. Педагогические условия формирования коммуникативной компетентности будущего преподавателя в иноязычном образовании. АКД. Воронеж, 2011г.
3. Ариян М.А. Ситуативная роль как фактор повышения эффективности обучения устной речи на иностранном языке в средней школе. АКД. 1982.168с.
4. Янушкевич Ф. Технологии обучения в системе высшего образования. М. 1986. С.76-83.